

O IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DOS MAPAS DIGITAIS INTELIGENTES NA JUSTIÇA PENAL: POR UMA CIDADE MIDIÁTICA E INFORMACIONALMENTE ALFABETIZADA

THE SOCIO-ENVIRONMENTAL IMPACT OF INTELLIGENT DIGITAL MAPS IN CRIMINAL JUSTICE: FOR MEDIA AND INFORMATION LITERACY CITIES

EL IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL DE LOS MAPAS DIGITALES INTELIGENTES EN LA JUSTICIA CRIMINAL: POR UNA CIUDAD MEDIÁTICA Y ALFABETIZADA INFORMACIONALMENTE

CAMPOS, Adérica Ynis Ferreira^{1,*} and AZEVEDO, Sérgio Luiz Malta de^{2,†}

¹UNEB e ²UFCG

* Advogada, mestranda em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela UNEB. adericacampos@hotmail.com

† Professor na UFCG, doutor em Geografia pela UFPE, pesquisador do CNPQ. maltasma@gmail.com

Resumo

O estudo investiga os impactos socioambientais dos mapas digitais inteligentes na justiça penal e como isso compromete a sustentabilidade do ecossistema das cidades inteligentes. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na modalidade de revisão sistemática. Foram levantados dados que sustentam a hipótese de pesquisa segundo a qual a utilização de mapas digitais inteligentes pode incriminar aqueles que não foram alfabetizados midiática e informacionalmente já que, de acordo com a orientação normativista dominante nos tribunais penais, as informações fornecidas pelos mapas caracterizariam o dolo independentemente do estado mental do sujeito territorial, comprometendo, pois, garantias fundamentais e reforçando as desigualdades sociais. Ancoramos o trabalho em estudos como os de Ramos (2008), Seeman (2005), Lima (1984), Costa (2020), entre outros. Com o estudo foi possível concluir que, para poder utilizar a tecnologia dos mapas digitais inteligentes de modo sustentável faz-se necessário que as cidades inteligentes sejam também cidades MIL (media and information literacy cities).

Palavra Chave: Mapas Digitais Inteligentes. Dolo Normativo. Liberdades Fundamentais. Mapeamento Participativo. Cidades MIL.

Abstract

This study investigates the socio-environmental impacts of intelligent digital maps in criminal justice, and how it compromises the sustainability of smart cities ecosystems. A bibliographical research was conducted through systematic review. Data that back the object of research was gathered, which pointed out that the use of intelligent digital maps can incriminate those that have not been technologically literate, once that, according to the dominating normativist bias of criminal courts, the information provided by the maps suggest intent in spite of the individual's mental condition, thus compromising fundamental rights and strengthening social inequalities. The paper is based on studies such as Ramos' (2008), Seeman's (2005), Lima's (1984), Costa's (2020), among others. Thanks to the research, it was concluded that in order to use the technology of intelligent digital maps in a sustainable way, it is necessary that intelligent cities can also be MIL (media and information literacy) cities.

Key words: Intelligent digital maps. Normative. Fundamental Liberties. Participative mapping. MIL cities.

Resumen

El estudio investiga los impactos socio-ambientales de los mapas digitales inteligentes en la justicia criminal y de qué manera aquéllos comprometen a la sustentabilidad del ecossistema de las ciudades inteligentes. Una investigación bibliográfica, basada en una revisión sistemática, ha sido realizada. Han sido recogidos los datos que sostienen la hipótesis de nuestra investigación, según la cual el uso de los mapas digitales inteligentes pueden incriminar todos que no han sido alfabetizados mediática e informacionalmente, puesto que, de acuerdo a las reglas dominantes en las cortes criminales, las informaciones que son proporcionadas por los mapas caracterizan el dolo sin importar el estado psicológico del sujeto territorial, lo que pone en peligro las garantías básicas de la persona y empeora las desigualdades sociales. Basamos nuestra investigación en los estudios Ramos (2008), Seeman (2005), Lima (1984), Costa (2020), y muchos otros. Con el estudio, hemos concluido que, para utilizarse la tecnología de los mapas digitales inteligentes de modo sustentable, se necesita que las ciudades inteligentes sean también ciudades MIL (media and information literacy cities).

Palabras clave: Mapas Digitales Inteligentes. Dolo Normativo. Libertades Básicas. Mapeo Participativo. Ciudades MIL.

INTRODUÇÃO

O presente estudo visa investigar como os mapas digitais inteligentes, com seus algoritmos, impactam negativamente a justiça penal, comprometendo a sustentabilidade do ecossistema das cidades inteligentes. Para atingir tal propósito, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na modalidade de revisão sistemática. Buscou-se identificar o que são cidades inteligentes e levar a pauta de discussão o fato de que, além de inteligentes, as cidades devem ser midiaticamente e informacionalmente alfabetizadas para serem sustentáveis.

Nesse contexto, também se analisa como funcionam os algoritmos dos mapas digitais inteligentes e quais os impactos negativos da discriminação algorítmica na justiça penal, sobretudo, para a caracterização do dolo e atendimento do princípio da culpabilidade.

Acredita-se que o *framework* das cidades MIL, cidades midiaticamente e informacionalmente alfabetizadas, proporciona o ambiente ideal para a promoção de práticas de mapeamento participativo que são mais sustentáveis por não violar liberdades fundamentais na seara penal, tornando menores as desigualdades sociais.

MAPAS DIGITAIS INTELIGENTES E ECOLOGIA URBANA

Diante do aparato tecnológico informacional que existe na atualidade, acredita-se que no processo de modernização das cidades a tecnologia poderá tornar o ecossistema das cidades mais sustentável, por isso as mais recentes propostas do urbanismo sustentável preconizam que as cidades devem se tornar inteligentes, “*smart cities*”. Nesse caso, os avanços tecnológicos serviriam para contornar os limites impostos pelos recorrentes problemas ambientais nas cidades.

Todavia, importa considerar a dimensão social da sustentabilidade para avaliar se a tecnologia dos mapas digitais inteligentes, que já começa a ser utilizada amplamente nas cidades que estão se transformando com a utilização de tecnologias da informação, é capaz de assegurar-lhes um processo de

desenvolvimento sustentável e socialmente inclusivo.

Os mapas digitais inteligentes têm por finalidade racionalizar a utilização de recursos – tempo e dinheiro – na exploração do ambiente. Os algoritmos dos diversos sites, plataformas e aplicativos otimizam o reconhecimento do ambiente e exploração do espaço pelos usuários. Todavia, tais algoritmos dos mapas digitais inteligentes funcionam a partir de perfis comportamentais, alimentados por estereótipos que ensejam vieses discriminatórios e perpetuam relações de poder no ambiente.

Assim, processos históricos de dominação que perpassam a relação humano-ambiente são reproduzidos pelas novas tecnologias. Os mapas digitais inteligentes, pelo menos da forma como se encontram hoje, reforçam práticas hegemônicas de exploração do meio ambiente, por isso, no ecossistema de uma cidade inteligente os mapas digitais contribuirão para uma apropriação do ambiente orientada por ideologias antropocêntricas.

Isso significa que, para os mapas digitais inteligentes darem suporte a práticas ecocêntricas no ecossistema de uma cidade inteligente, tais mapas devem ser elaborados a partir da metodologia do mapeamento participativo, na qual todos os sujeitos territoriais colaboram para a formulação de percepções sobre o ambiente de modo dialógico e consensual.

Então, se queremos menos carros circulando nas cidades, se temos como meta-ampliar a utilização de transportes coletivos, se temos o objetivo de resolver problemas crônicos de mobilidade como engarrafamentos, não basta utilizar o *Waze* ou o *Google Maps* ou qualquer outro aplicativo de mobilidade, pois tais aplicativos podem otimizar os deslocamentos na cidade, mas não modificam o modo de apropriação do ambiente pelo homem.

A exemplo dessas questões, aludimos a situação dos povos indígenas que, geralmente são definidos como nômades, uma expressão que tem um caráter pejorativo na cultura ocidental. O fato de se deslocarem constantemente não reflete, absolutamente, toda a complexidade da sua relação com o ambiente. Os yanomami são um povo muito móvel

e tem moradia fixa, segundo Ramos (2008), cada aldeia yanomami tem uma casa comunal à qual os índios retornam invariavelmente. Além disso, no manejo de seu território praticam dois tipos de micro deslocamentos que refletem parte da sua sabedoria como bem ratifica o trecho seguinte:

Um é ditado pela necessidade de se abrir novos roçados a cada dois ou três anos e de buscar novos locais de caça, quando os animais escasseiam ou desaparecem das imediações das aldeias. Assim, as comunidades se deslocam, em parte, à procura de novos sítios onde a mata seja mais propícia ao cultivo, à coleta e à caça. Se uma comunidade permanece muito tempo no mesmo lugar, começa a rarear a fonte de proteína animal e a aumentar a distância entre a aldeia e as roças, até chegar ao ponto em que é mais prático e sensato mudar a aldeia para mais perto das roças novas. Esses deslocamentos fazem-se normalmente num raio de cerca de três quilômetros a cada cinco ou dez anos. Para quem convive constantemente com os yanomami ou os visita a cada ano, esses movimentos são quase imperceptíveis, mas tornam-se bastante evidentes quando retornamos depois de alguns anos de ausência. O outro micromovimento é de prazo mais longo e pode advir do esgotamento acumulado de uma determinada área. A atividade intensiva de roças e de caça pode superar a capacidade de rejuvenescimento de uma microrregião, geralmente, envolvendo mais de uma comunidade. De modo a contrabalançar essa tendência, mais ou menos a cada geração, mudam as aldeias para mais longe num raio de cerca de dez a trinta quilômetros (Albert e Zacquini 1979). (RAMOS, 2008, p.108-109).

Bem se vê que se trata de outro paradigma orientado a relação homem-ambiente, bastante diverso da insensatez predatória que se verifica nas cidades contemporâneas onde as pessoas se deslocam apenas maximizando seus interesses, sem considerar a capacidade do meio de suportar os efeitos das ações humanas e se recompor.

Para tornar possível que diferentes concepções de espaço e lugar possam vir à tona nas cidades inteligentes, é preciso que os sujeitos territoriais participem da formulação de percepções sobre este ambiente, adicionando suas visões e vozes aos mecanismos estreitos e discriminatórios dos algoritmos.

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DOS MAPAS DIGITAIS INTELIGENTES NA JUSTIÇA PENAL

As perspectivas para as cidades do século XXI giram em torno de cenários em que a cidade se torna não somente inteligente, mas legível, graças à elaboração de mapas com os dados contidos em bancos de dados públicos alimentados pelos fluxos de pessoas, bens e serviços no ambiente urbano.

Uma cidade típica funciona de tal forma que o sistema atende aos usuários. Em uma “cidade legível”, o sistema atende aos usuários enquanto eles alimentam os serviços com dados, criando, assim, um ciclo de *feedback* que deve resultar em um ciclo de experiências melhoradas.

Como os dados têm um contexto de informações geográficas anexado, surge a possibilidade de criar mapas que oferecem *insights* sobre as implicações geoespaciais de quaisquer dados constantes em bancos de dados. Assim, os mapas digitais inteligentes utilizados no contexto de uma cidade legível, contêm dados que podem servir para explicar o que aconteceu, apontar problemas, contar vitórias e embasar a tomada de decisão, recomendando ações a partir dos dados e especulando o que pode acontecer.

Porém, o inconveniente da utilização dos mapas digitais inteligentes neste processo de transformação urbana, no qual as cidades se tornam legíveis, é que mais tecnologia em um ambiente inteligente interativo, pode representar, também, mais riscos sociais e tecnológicos e, na hipótese de cometimento de algum delito por falta de precaução, ocorreria uma incriminação dolosa independentemente do estado mental do sujeito territorial, restringindo-se às liberdades individuais daqueles que não são alfabetizados midiaticamente e informacionalmente.

Como o mapa digital inteligente contém vastas informações sobre diferentes aspectos de uma atividade, pode-se dimensionar melhor os riscos em sua gravidade. Em tal contexto de amplo acesso à informação, se o sujeito agir inadvertidamente pode ser responsabilizado dolosamente de forma automática, pois para os juristas normativistas, a gravidade do risco criado demonstraria que o agente conhecia e queria o resultado lesivo.

Se o mapa advertir quanto à gravidade do risco, o sujeito não poderá agir conforme seu próprio entendimento sem que seja incriminado automaticamente por dolo, pois não há uma margem de especulação do seu estado mental e cognitivo, já que para os normativistas, pela gravidade do risco criado, deduz-se que o agente conhecia e queria o resultado lesivo. Assim, o sujeito não poderá agir de modo diverso do preceituado no mapa digital inteligente, sob pena de incorrer em dolo, caso seja

adotada uma postura normativista.

O dolo vem sendo compreendido pela doutrina e jurisprudência como conhecimento e vontade de cometer o delito, conhecimento dos elementos do tipo e vontade de realizar a conduta proibida. Porém, há teorias que dispensam o elemento volitivo, segundo as quais bastaria o conhecimento do tipo para caracterizar o dolo, isto é, a representação da possibilidade da ocorrência do fato típico, essas teorias são denominadas normativistas.

Desde o século XIX, as propostas de conceituação do dolo surgidas podem ser incluídas em dois grandes grupos, os ontologistas e as normativistas. De acordo com Costa (2015), às teorias do grupo ontologista abrangem as teorias da vontade e as teorias do conhecimento.

Segundo os adeptos das teorias da vontade, o dolo seria composto de dois elementos, o intelectual (consciência atual como representação psíquica) e o volitivo (decisão de agir). Para os partidários desta corrente dolo seria, portanto, conhecer e querer o tipo objetivo ao tempo da conduta. (COSTA, 2015). Mas, ainda de acordo com Costa (2015), há ontologistas que defendem as teorias do conhecimento por entender desnecessário o elemento volitivo. Assim, para a caracterização do dolo bastaria o conhecimento efetivo ou a representação da possibilidade ou da probabilidade do resultado.

No contexto destas teorias diferencia-se o dolo em direto ou eventual. Se o agente queria o resultado como fim de sua ação ou considerou que a produção do resultado estaria necessariamente unida à consecução do fim almejado, o dolo é direto. Se o autor aceita como possível ou provável a ocorrência do resultado, assumindo o risco de sua produção, isto é, se conforma com a possibilidade da lesão, consente, então diz-se que o dolo é eventual. (PEDRO, 2019).

Nas concepções normativas, entende-se que um conhecimento ou uma vontade se imputam a um sujeito se preenchidos determinados requisitos jurídicos. Segundo Costa (2015, p.2), não se busca saber o que o agente conhecia ou queria, mas se estão presentes elementos que permitam a atribuição do dolo ao autor do fato. Desse modo, o dolo não seria descritivo, pertencente ao mundo fenomênico e sim, prescritivo, uma realidade axiológica. Isso

significa que o juiz irá valorar a situação e se entender que o risco criado conscientemente pelo agente é grave pode impor uma sanção a título de dolo, que enseja pena mais grave que a culpa. (COSTA, 2015).

Considerando que esses aplicativos de mobilidade funcionam por algoritmos que trabalham com perfis nos quais características e comportamentos são discriminados, acredita-se que aqueles que não forem alfabetizados midiaticamente e informacionalmente, ficarão mais vulneráveis à punição estatal mais severa nas cidades inteligentes, cidades legíveis. No entanto, se o processamento de dados por meio de algoritmos oferece embasamento para tomadas de decisões dos mais variados tipos, o que contribui para a mitigação de riscos, não se pode esquecer que os algoritmos se baseiam, em grande parte, em discriminação estatística, isto é, na diferenciação de indivíduos baseada nas características de um grupo e na probabilidade de tal grupo agir de determinada maneira, tornando-se indispensável compreender se os processos e critérios utilizados para classificar indivíduos são corretos, transparentes e, em última instância, justos. (MENDES; MATIUZZO, 2019).

No contexto de cidades inchadas pela explosão demográfica, disseminação dos aplicativos de mobilidade pelo barateamento dessas tecnologias e realização de investigação criminal tecnológica pelo Estado, a utilização dos mapas digitais inteligentes pode se converter em mais um instrumento de vigilância da hipermodernidade. Assim sendo, é especificamente sobre os que não foram alfabetizados midiaticamente e informacionalmente que poderão recair as incriminações dolosas.

Nas narrativas engendradas na cidade legível, o mapa digital é o já-dito que foi esquecido e que retorna no dizer do sujeito como se o dizer estivesse sendo dito pela primeira vez e que vai ser utilizado para incriminá-lo mais severamente se agir sem cautela.

Em uma cidade legível, onde se veiculem amplamente mapas digitais inteligentes, o cidadão se transforma em um personagem e como personagem, ele apenas representa, realiza uma performance com uma audiência, encenando uma narrativa, mas ele não é um sujeito que esteja na origem do próprio discurso, porque personagens e coisas

estariam adormecidas no interior de um texto e quando acionadas por um interlocutor, a narrativa, por seu próprio poder de atração, se realizaria. Bem se vê que há um lugar onde o acontecimento é convocado a se produzir, verificando-se, então, uma nova e insidiosa forma de vigilância e controle. (COUTINHO., 2008).

Assim, os mapas digitais inteligentes podem reforçar a segregação social e a reprodução de desigualdades sociais, pois aqueles que não são alfabetizados midiaticamente e informacionalmente ficam mais vulneráveis ao controle estatal e incriminação sem as garantias fundamentais decorrentes do princípio da culpabilidade.

A redução das desigualdades sociais é um dos requisitos para a sustentabilidade ambiental, então, os mapas digitais inteligentes por ameaçarem as liberdades individuais, sobretudo dos que não são alfabetizados midiaticamente e informacionalmente, afetam negativamente o equilíbrio do ecossistema das cidades inteligentes.

Para evitar que os não alfabetizados midiaticamente e informacionalmente restem reféns da tecnologia na cidade inteligente, torna-se necessário que a cidade se torne uma cidade não somente inteligente, mas midiática e informacional alfabetizada, isto é, uma cidade MIL (*media and information literacy city*) onde possam ter lugar, práticas de mapeamento participativo levadas a cabo por cidadãos capacitados para lidar com as infraestruturas de tecnologia disponíveis.

CIDADES MIL, MAPEAMENTO PARTICIPATIVO E SUSTENTABILIDADE

Cidades MIL significa “media and information literacy cities”, ou seja, cidades que usam novas tecnologias, mas com a participação de novos stakeholders, como governos e formuladores de políticas, influenciadores e jovens, usando a inteligência artificial, o big data, a robótica e novas tecnologias em geral, mas de forma ética, sustentável, crítica, inovadora e responsável quanto ao seu impacto social. (CHIBÁS; YANAZE, 2020).

A aplicação da tecnologia no ambiente público e nas interações das pessoas com a cidade em que vivem está relacionada a um conceito atual conhecido como “cidades inteligentes” (ou smart cities

em inglês) e representa cidades que buscam um melhor uso das tecnologias de informação e comunicação para aumentar a eficiência e a qualidade de vida em matéria de segurança, saúde, entretenimento, serviços comunitários, bem como governo e cidadãos. Mas as iniciativas de cidades inteligentes frequentemente subestimam o papel que os cidadãos desempenham nesse processo. (CHIBÁS; YANAZE, 2020).

O conceito de cidades MIL vai além e abrange o conceito de cidade inteligente, porque para ser verdadeiramente sustentável, uma cidade inteligente também deve ser uma cidade MIL. Isso envolve educar, capacitar e empoderar moradores de todas as idades e classes sociais, bem como os diversos stakeholders e atores dos mais tradicionais aos menos tradicionais para estabelecer redes de cooperação onde façam um uso crítico, ético, verdadeiramente criativo e responsável das novas infraestruturas e tecnologias que oferecem as cidades contemporâneas. (CHIBÁS; YANAZE, 2020).

Se nas cidades inteligentes a infraestrutura de tecnologia disponibilizada aos cidadãos traz preocupações com os dados gerados pelas plataformas e aplicativos, assumindo bastante relevo as discussões sobre a transparência da inteligência artificial e seu emprego fundado na centralidade da pessoa humana, nas cidades MIL busca-se contornar este problema empoderando os cidadãos com relação a esses dados, através da sua participação crítica e reflexiva nas plataformas e aplicativos.

Quando se discorre sobre as cidades inteligentes, a tendência predominante é a de compreender que a quantidade massiva de dados gerados a todo o momento sobre as cidades (big data) deve ser extraída, filtrada, estruturada e sistematizada para compor indicadores-chave de desempenho (métricas) relevantes e estratégicos. No caso das cidades MIL, ou seja, a literacia em mídia e informação no contexto das cidades, a essência está no empoderamento sobre estes indicadores com o objetivo de promover a ação transformadora por parte dos diversos agentes do contexto das estruturas sociais, com foco no aprimoramento do bem comum, fomentando a cidadania e respeitando as diversidades de forma sustentável, com cocriação e coparticipação das pessoas e de novos atores sociais no governo da cidade. (CHIBÁS; YANAZE, 2020, p.5).

Assim, o framework das cidades MIL proporciona o ambiente ideal para promover práticas de mapeamento participativo, mapeamento colaborativo, nos quais sejam levados em conta os aspectos subjetivos da vontade para a caracterização do dolo,

o que atende ao princípio da culpabilidade e não atenta contra as liberdades individuais.

Uma das formas de percepção do ambiente é o mapeamento participativo, este processo é proveniente de um esforço coletivo que tem como intuito a valorização da percepção. No mapeamento participativo é levado em consideração o conhecimento dos agentes locais no planejamento, conservação de recursos naturais, diagnóstico, ordenamento territorial e busca de resoluções de conflitos socioambientais. (SANTOS LINHARES; SANTOS, 2017).

Cada grupo social tem capacidade de elaborar proposições de ordenamento a partir do momento em que estas estejam de acordo com suas próprias concepções e sentimentos de território. Dessa forma, a população que participa da elaboração dos mapas pode incorporar o sentimento de pertencimento nos momentos de decisões com seus conhecimentos sistematizados. (SANTOS LINHARES; SANTOS, 2017).

No mapeamento participativo o mapa, que é uma representação espacial, é abordado de um ângulo que permite explicar a percepção e a representação da realidade geográfica como uma parte de um conjunto maior, que é o próprio pensamento do sujeito, tornando a cartografia mais humana e humanística e menos cartesiana e tecnológica. (SEEMAN, 2005).

Por isso, a utilização da metodologia do mapeamento participativo mostra-se mais adequada tendo-se em vista a perspectiva de adoção de teorias normativistas pelos tribunais penais, pois torna possível levar em consideração as percepções pessoais dos sujeitos sobre o entorno, seus conhecimentos empíricos, suas tradições e sentimentos em relação ao ambiente.

Nesse aspecto, é possível dizer que também tornam o cidadão proativo, alguém que muito além de articular narrativas com uma audiência com base em dados e algoritmos, muito além de realizar performances, constrói uma realidade e participa da gestão do meio ambiente. Só assim não se permanecerá ignorando que o mapa não é o território e cada um vive a realidade do seu mapa e toma decisões com base nele.

Contra dados, o argumento que se articula é que essa não é uma questão de reagir adequadamente a um cenário, mas de agir antecipadamente evi-

tando riscos porque se participa da gestão do ambiente: proatividade e não reatividade. E somente a metodologia do mapeamento participativo pode proporcionar isso.

Portanto, torna-se importante que as cidades, além de inteligentes, assumam as características de cidades midiática e informacionalmente alfabetizadas, para que a tecnologia dos mapas digitais inteligentes não se volte contra grupos sociais vulneráveis, criminalizando suas percepções do ambiente, suas formas de ser e estar no espaço e, assim, incrementando as desigualdades sociais.

Para a sustentabilidade do ecossistema das cidades inteligentes é imprescindível que as infraestruturas de tecnologia disponíveis promovam, também, as liberdades fundamentais, o que é essencial para o balanceamento da dimensão socioambiental no equilíbrio ecológico como bem observa Lima:

A partir desse ponto de vista percebe-se que qualquer tentativa, visando à explicação do processo de interação homem-ambiente exige o desenvolvimento de análises, que permitem a identificação e a interpretação dos mecanismos que mediatizam a relação homem-natureza no contexto bio-socioeconômico. (LIMA, 1984).

Assim, fatores sociais como a existência de liberdades individuais, de instituições democráticas e de normas transparentes, afetam a sustentabilidade do ecossistema, influenciando não somente o bem-estar dos indivíduos, mas também suas relações com o meio ambiente. Ora, utilizando um mapa elaborado por inteligência artificial no ecossistema de uma cidade inteligente, o cidadão pode ser incriminado dolosamente e automaticamente por antecipação, caso cometa algum crime. Ou seja, uma liberdade fundamental como o princípio da culpabilidade pode ser ameaçada enquanto se expande o uso desta tecnologia que pretende facilitar a apropriação do espaço pelo homem às custas de uma ditadura algorítmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os mapas digitais inteligentes, através da discriminação algorítmica, ensejam vieses na justiça penal, por isso a construção de cidades midiaticamente e informacionalmente alfabetizadas bem como o mapeamento participativo, são as medidas mais adequadas para assegurar a sustentabilidade no ecossistema das cidades inteligentes.

Compreende-se que a sustentabilidade das cidades inteligentes está relacionada ao atendimento de exigências democráticas de justiça e equidade que qualquer proposta de urbanismo sustentável deve observar. Assim, o estudo contribui então para o fortalecimento das garantias fundamentais ao repensar as novas teorias normativistas sobre os institutos do dolo e da culpa à luz do impacto que novas tecnologias podem provocar.

Referências

- CHIBÁS, Felipe; YANAZE, Mitsuru. **Das cidades inteligentes às cidades MIL**. São Paulo: Multiofício, 2020.
- COSTA, Pedro Jorge. **Dolo Penal e sua Prova**. São Paulo: Atlas, 2015.
- COUTINHO., Pedro Cardoso. O labirinto e o novo: entrelaçamentos entre jogo e narrativa nos jogos multiplayer online. In: SIMPÓSIO DA ABCIBER, II., 2008, São Paulo. **ANAIS...** São Paulo: Pontifícia Universidade Católica - PUCSP, 2008.
- LIMA, Maria José Araújo. **Ecologia Humana Realidade e Pesquisa**. Petrópolis: Vozes, 1984.
- MENDES, Laura Schertel; MATIUZZO, Marcela. Discriminação algorítmica: conceito, fundamento legal e tipologia. **Revista Direito Público**, v. 16, n. 90, 2019.
- PEDRO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro**. Revista dos Tribunais, 2019. v. 16.
- RAMOS, Alcida RitaLuiz. O Paraíso Ameaçado Sabedoria Yanomami versus Insensatez Predatória. **Antipoda Revista de Antropologia e Arqueologia**, n. 7, p. 108–109, 2008.
- SANTOS LINHARES, Talita dos;
SANTOS, Luiz Felipe Umbelino dos. Mapeamento participativo: subsídio à gestão participativa e ao manejo sustentável de recursos naturais de comunidades tradicionais. **Sociedade e Território**, Natal, v. 29, n. 1, 2017.
- SEEMAN, Jörn. Perspectivas Humanísticas na Relação entre a Percepção Ambiental e a Cartografia. In: 2005, Londrina. **ANAIS...** Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2005.